

DIGITAL MINDFULNESS VA DIGITAL WELLBEING TAMOYILLARINING BO'LAJAK O'QITUVCHI FAOLIYATIGA TA'SIRI HAQIDA TIBBIY FAKTLAR

Qurbonova Go'zal Mamatkarimovna, O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti, p.f.n., professori, Ubaydullayeva Gullola Hamid qizi, O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillarining bo'lajak o'qituvchilar faoliyatiga ta'siri tibbiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalardan ortiqcha foydalanish stress, ko'z charchashi va uyqu buzilishiga olib kelishi mumkin. Ongli foydalanish esa, psixologik salomatlikni yaxshilaydi va kasbiy samaradorlikni oshiradi.

Kalit so'zlar: digital mindfulness, digital wellbeing, psixologik salomatlik, stress, ko'z charchashi, uyqu buzilishi, o'qituvchi faoliyati, raqamli texnologiyalar, ongli foydalanish

Аннотация. В данной работе рассматривается влияние принципов digital mindfulness и digital wellbeing на деятельность будущих педагогов с медицинской точки зрения. Чрезмерное использование цифровых технологий вызывает стресс, усталость глаз и нарушения сна. Осознанное использование способствует улучшению психического здоровья и повышению профессиональной эффективности учителей.

Ключевые слова: digital mindfulness, digital wellbeing, психическое здоровье, стресс, усталость глаз, нарушение сна, педагогическая деятельность, цифровые технологии, осознанное использование

Annotation. This thesis analyzes the impact of digital mindfulness and digital wellbeing principles on future teachers from a medical perspective. Excessive use of digital technologies may cause stress, eye strain, and sleep disorders. Conscious and balanced usage improves mental health, enhances focus, and increases professional effectiveness in teaching practice.

Key words: digital mindfulness, digital wellbeing, mental health, stress, eye strain, sleep disorders, teaching activity, digital technologies, conscious use

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar inson hayotining ajralmas qismiga aylandi. Ayniqsa, ta'lim tizimida raqamli vositalardan keng foydalanish o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Biroq, texnologiyalardan haddan tashqari va nazoratsiz foydalanish inson salomatligiga, xususan, psixologik va fiziologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilmoqda. Shu nuqtai nazardan, digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillarining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

Digital mindfulness – bu raqamli qurilmalardan ongli, maqsadga yo'naltirilgan va me'yorida foydalanishni anglatadi. Digital wellbeing esa insonning raqamli muhitdagi umumiy salomatligi va farovonligini ta'minlashga qaratilgan yondashuvdir. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzoq vaqt davomida ekran qarshisida ishlash ko'z charchashi, bosh og'rig'i, uyqu buzilishi hamda stress darajasining oshishiga olib keladi. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilar uchun bu muammo dolzarb hisoblanadi, chunki ular kelajakda nafaqat bilim beruvchi, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi shaxslar ham bo'lishi kerak.

Mazkur tezisning maqsadi – digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillarining bo'lajak o'qituvchi faoliyatiga tibbiy jihatdan ta'sirini o'rganish hamda ularning samarali qo'llanishining ahamiyatini asoslab berishdan iborat. Raqamli texnologiyalar ta'lim

jarayonining ajralmas qismiga aylanib, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida muhim o'rin egallamoqda. Elektron darsliklar, onlayn platformalar, sun'iy intellekt asosidagi vositalar va masofaviy ta'lim tizimlari o'qitish samaradorligini oshirsa-da, ularning noto'g'ri va me'yordan ortiq qo'llanilishi inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tibbiy jihatdan asoslangan. Shu sababli digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillarini chuqur o'rganish va amaliyotga joriy etish zarur. Tibbiy tadqiqotlarga ko'ra, uzoq vaqt davomida ekran qarshisida ishlash ko'zning zo'riqishiga olib keladi. Bu holat "kompyuter ko'rish sindromi" sifatida tavsiflanib, unda ko'z qurishi, qizarishi, ko'rishning xiralashishi va bosh og'rig'i kuzatiladi. Shuningdek, ekran nurlanishi, ayniqsa ko'k nur (blue light), insonning biologik ritmlariga ta'sir etib, melatonin gormoni ishlab chiqarilishini kamaytiradi. Natijada, uyqu sifati buziladi, bu esa o'z navbatida kognitiv faoliyat, diqqat va xotira jarayonlarining pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, doimiy ravishda raqamli muhitda faol bo'lish psixologik zo'riqishni kuchaytiradi. Axborotlarning haddan tashqari ko'pligi (information overload), ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik, tezkor javob berish zaruriyati kabi omillar stress, tashvish va hatto depressiv holatlarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, pedagogik faoliyatga tayyorlanayotgan talabalar uchun bu muammolar kasbiy charchoq (burnout) xavfini oshiradi. Tibbiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, yuqori stress darajasi yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, arterial bosimning oshishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Digital mindfulness tamoyili ushbu salbiy omillarni kamaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Ongli foydalanish orqali shaxs o'zining raqamli odatlarini nazorat qiladi, ekran oldida o'tkaziladigan vaqtni me'yorlashtiradi va texnologiyalardan maqsadli foydalanadi. Masalan, "20-20-20" qoidasiga amal qilish (har 20 daqiqada 20 soniya davomida 20 fut uzoqlikka qarash) ko'z zo'riqishini kamaytirishda samarali usul sifatida tavsiya etiladi. Shuningdek, ish va dam olish rejimini to'g'ri tashkil etish, raqamli detoks amaliyotlarini qo'llash ham salomatlikni saqlashga xizmat qiladi.

Digital wellbeing esa kengroq tushuncha bo'lib, u insonning raqamli muhitdagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonligini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bu tamoyil asosida o'qituvchilar o'z faoliyatini muvozanatli tashkil etib, texnologiyalardan samarali foydalanish bilan birga sog'lom turmush tarzini ham yo'lga qo'yadilar. Masalan, ergonomik ish joyini tashkil etish (to'g'ri o'tirish holati, monitor masofasi va balandligi), muntazam jismoniy mashqlar, ko'z va umurtqa pog'onasi uchun maxsus mashqlar bajarish tibbiy jihatdan foydali hisoblanadi. Bo'lajak o'qituvchilar uchun ushbu tamoyillarni o'zlashtirish nafaqat shaxsiy salomatlikni saqlash, balki o'quvchilarga ham to'g'ri raqamli madaniyatni o'rgatishda muhim ahamiyatga ega. Chunki, zamonaviy pedagog faqat bilim beruvchi emas, balki sog'lom va ongli hayot tarzini targ'ib qiluvchi shaxs sifatida ham namuna bo'lishi kerak. Shunday ekan, pedagogik ta'lim jarayoniga digital mindfulness va digital wellbeing elementlarini integratsiya qilish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonida katta imkoniyatlar yaratishi bilan birga, ularning noto'g'ri va me'yordan ortiq qo'llanilishi inson salomatligiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tibbiy jihatdan isbotlanganidek, uzoq muddat ekran qarshisida ishlash ko'z charchashi, uyqu buzilishi, stress va psixologik zo'riqish kabi muammolarni keltirib chiqaradi. Bu esa, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy samaradorligi va umumiy salomatligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan, digital mindfulness va digital wellbeing tamoyillarini amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ongli va me'yoriy foydalanish orqali raqamli muhitning salbiy ta'sirlarini kamaytirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda kasbiy faoliyat samaradorligini oshirish

mumkin. Ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilar ushbu ko‘nikmalarni egallash orqali nafaqat o‘z salomatligini asraydi, balki o‘quvchilarga ham to‘g‘ri raqamli madaniyatni singdirishda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, digital mindfulness va digital wellbeing zamonaviy pedagogning ajralmas kompetensiyasiga aylanishi zarur. Ularni ta‘lim tizimiga keng joriy etish orqali sog‘lom, samarali va barqaror pedagogik faoliyatni ta‘minlash mumkin.

Adabiyotlar

1. World Health Organization. Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep. Geneva, 2020.
2. American Academy of Ophthalmology. Computer vision syndrome and digital Eye Strain, 2021.
3. Harvard Medical School. Blue light has a dark side. Harvard Health Publishing, 2020.
4. American psychological association. Stress in America Report. 2022.
5. UNESCO. Education in a Digital World. Paris, 2019.
6. Cal Newport. Digital minimalism: choosing a focused life in a noisy world. 2019.
7. National sleep foundation. Sleep and technology use. 2021.
8. Centers for disease control and prevention. Workplace health promotion. 2022.
9. Common Sense Media. The common sense census: media use by tweens and teens. 2021.

O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARNI IJTIMOYILASHTRISH JARAYONIDA AXBOROTLAR BILAN ISHLASH MADANIYATINI SHAKILLANTRISH USULLARI VA HALQARO TAJRIBA

Qo‘ziyev R.B., TPMI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘smir yoshdagi o‘quvchilarni ijtimoiylashtirish jarayonida axborotlar bilan ishlash madaniyatini shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Zamonaviy raqamli jamiyat sharoitida o‘quvchilarning mediasavodxonligi, axborot xavfsizligiga oid bilimlari va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, rivojlangan davlatlar ta‘lim tizimida axborot madaniyatini shakllantirish bo‘yicha qo‘llanilayotgan ilg‘or tajribalar o‘rganilib, milliy ta‘lim tizimiga tatbiq etish imkoniyatlari ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiylashuv, axborot madaniyati, mediasavodxonlik, raqamli ta‘lim, tanqidiy fikrlash, axborot xavfsizligi, xalqaro tajriba, o‘smirlar.

Globalashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bugungi kunda axborot inson hayotining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Internet tarmog‘i, ijtimoiy platformalar va turli raqamli vositalar o‘smir yoshdagi o‘quvchilarning dunyoqarashi, qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli ta‘lim muassasalari oldida o‘quvchilarni axborot muhitida to‘g‘ri harakat qilishga, axborotni saralash, baholash va undan maqsadli foydalanishga o‘rgatish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘smirlik davri shaxs ijtimoiylashuvining muhim bosqichi hisoblanib, bu davrda o‘quvchilar tashqi ta‘silarga nisbatan sezgir bo‘ladilar. Ular internet va ommaviy axborot vositalari orqali turli g‘oyalar, qadriyatlar va ma‘lumotlar bilan tanishadilar. Agar ularda axborot bilan